

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA ADABIYOT FANINI O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYA VA AUDIOVIZUAL VOSITALARDAN FOYDALANISHNING JORIY HOLATI

Sabriyev Alisher Asliddinovich,

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy ta’limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225775>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rivojlangan mamlakatlarda adabiyot fanini o‘qitish jarayonida raqamli texnologiyalar va ularning mahsuli bo‘lgan audiovizual vositalardan foydalanishning joriy holati, yutuqlari hamda istiqboli haqida fikr yuritilgan. Ta’lim tizimi ilg‘or deb e’tirof etiladigan AQSh, Buyuk Britaniya va Janubiy Koreya kabi davlatlar ta’lim tizimida, xususan, adabiyot fani o‘qitilishida qo‘llanilayotgan zamonaviy texnologiya va tendensiyalar muhtasarlari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim, audiovizual vositalar, adabiyot fani, masofadan o‘qitish, Edmodo, Google Classroom, Canvas, virtual reallik.

Аннотация. В данной статье рассматривается текущее состояние, достижения и перспективы использования цифровых технологий и аудиовизуальных средств в процессе преподавания литературы в развитых странах. Проведен краткий анализ современных технологий и тенденций, применяемых в образовательных системах таких стран, как США, Великобритания и Южная Корея, признанных передовыми в сфере образования, в частности, в преподавании литературы.

Ключевые слова: образование, аудиовизуальные средства, литература, дистанционное обучение, Edmodo, Google Classroom, Canvas, виртуальная реальность.

Abstract. This article explores the current state, achievements, and prospects of using digital technologies and audiovisual tools in the teaching of literature in developed countries. A brief analysis is provided of modern technologies and trends employed in the educational systems of countries such as the United States, the United Kingdom, and South Korea, recognized as leaders in education, particularly in the teaching of literature.

Keywords: education, audiovisual tools, literature, distance learning, Edmodo, Google Classroom, Canvas, virtual reality.

Raqamli texnologiyalar ilm-fan sohasida inqilobiy o‘zgarishlarni keltirib chiqardi. Ular tadqiqot jarayonlarini optimallashtirish, ma’lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish, shuningdek, yangi bilimlarni yaratish uchun zamonaviy vositalarni taqdim etmoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida fizik, kimyoviy va biologik jarayonlarning kompyuter modellarini yaratish imkoniyati paydo bo‘ldi. Bu fan va texnologiyaning ko‘plab sohalarida samarali tadqiqotlar olib borishga imkon berdi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalar yordamida yangi avlod o‘quv materiallari, masalan, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar ishlab chiqilmoqda. Masofadan turib o‘qitish (onlayn kurslar) keng ommalashdi. Faqat aniq va tabiiy fanlar emas, balki gumanitar soha, yana ham aniqroq qilib aytsak, adabiyot fanini o‘qitishda ham raqamli texnologiyalar, uning ko‘rgazmali, audio va vizual, bu ikki komponentning birikkan shakli bo‘lmish audiovizual mahsuli jahonshumul imkoniyat va natijalarni taqdim etmoqda.

Adabiyot o‘qitishda media vositalaridan foydalanish zamonaviy ta’lim jarayonida dolzarb mavzu hisoblanadi. Hozirgi vaqtda adabiyot o‘qitishda media vositalarining qo‘llanilishi deganda, dars jarayonini turli platformalar, materiallar va vositalar orqali amalga oshirilishi

tushuniladi. Dars kechimida audiovizual vositalardan foydalanishning foydali jihatlari haqida gap borar ekan, bir jihatni ham e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak. Ushbu vositalar asosida shakllangan ilmiy-tarbiyaviy baza bugungi kunda uncha-muncha tilga tushgan, yaqin o'tmishda boshdan kechirganimiz pandemiya davrida zaruratga aylangan masofaviy ta'lim uchun ham katta manba bo'lib xizmat qiladi. Masofaviy ta'limning yutuq va kamchiliklari haqida ozmi-ko'pmi gapirilmoqda, lekin nima bo'lganda ham, ta'lim-tarbiyaning zamonaviy shakli sifatida u mavjud va asosiysi, bunday ta'limga ham ehtiyoj bor. Bu borada atoqli adabiyotshunos, pedagog olim Qozoqboy Yo'ldoshev, jumladan, shunday deydilar: "... Hamonki, masofadan o'qitish ham pedagogik faoliyatning zamon ilgari surgan bir ko'rinishi ekan va ta'limning bu shakli nafaqat ayni paytlardagi singari pandemiya yoki o'zgacha ekstremal holatlarning oqibati, balki ilm taraqqiyotining tabiiy natijasi o'laroq paydo bo'lgan va borgan sari rivojlanib hamda takomillashib borayotgan ekan, tadqiqotchilar oldida bu ijtimoiy-ilmiy fenomenga doir qonuniyatlarni aniqlash vazifasi dolzarb bo'lib turadi". [1, 423]

Rivojlangan mamlakatlarda adabiyot o'qitishda media vositalaridan foydalanish hozirgi kunda jadal rivojlanib, ta'lim jarayonini an'anaviy usullardan texnologik inqilob yo'liga o'tkazishga katta hissa qo'shmoqda. Asosiy maqsad — ta'limni ko'proq interfaol, qiziqarli va samarali qilish. Misol uchun, ko'pgina ilm-fan taraqqiy topgan mamlakatlarda adabiyot darslarini samarali va qiziqarli tus oldirish maqsadida audio va video materiallar keng qo'llanilmoqda. Tarixchi olim V.I.Kocherginaning shahodat berishicha, dars turlariga ko'ra talabalar tomonidan o'quv material o'zlashtirilishining o'rtacha foizi quyidagicha: an'anaviy ma'ruza — 5%; mustaqil o'qish elementlaridan foydalanganda — 10%; vizual va audio materiallar qo'llansa — 20%; audiovizual materiallar yordamida — 30-40%; munozara guruhlarida ishlaganda — 50%; harakat orqali mashq qilinsa — 75%; multimedia texnologiyalaridan foydalanilsa — 80-85%; yana boshqa o'qitish usullari qo'shilsa — 90%. Shunday ekan, o'quvchilarning bilim sifatini maksimal darajada ko'tarish, talabalarning qiziqishini oshirish va shaxsiy kompetensiyalarini shakllantirish uchun interaktiv ta'limni audiovizual va multimedia vositalari bilan uyg'unlashtirgan holda olib borish yaxshi samara beradi, deydi olim. [2] Fikrimizning yana bir dalili sifatida Amerikaning maktab va universitetlarida adabiy asarlarni audiokitob shaklida tinglash ancha ommalashganini keltirishimiz mumkin. Bu, ayniqsa, o'qishga qiynaladigan yoki ko'rishi zaif bo'lgan o'quvchilarga asarlarning mazmunini tinglab tushunish imkonini beradi. Audiokitob yo'lda, mashg'ulotlar paytida yoki dam olishda tinglanadi. Shuningdek, adabiy asarlar va yozuvchilar haqida tayyorlangan dokumental va badiiy filmlar o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Masalan, Jeyn Ostin yoki Uilyam Shekspir kabi klassik yozuvchilarning asarlari bo'yicha tayyorlangan filmlar talaba va o'quvchilarga badiiy obidalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. [3]

Rivojlangan mamlakatlarda adabiyot fanini o'qitishda turli interaktiv platforma va dasturlardan foydalanish urfga kirgan. Chunonchi, Edmodo, Google Classroom va Canvas kabi platformalar adabiyot o'qituvchilariga talaba va o'quvchilar bilan tezkor va samarali aloqa o'rnatish imkonini bermoqda. Ushbu platformalarda adabiy asarlar bo'yicha muloqot-muhokamalar o'tkaziladi, esselar yoziladi, testlar tashkil qilinadi va har bir o'quvchining o'qish jarayoniga individual yondashishiga yordam beriladi.

Ba'zi ilm-fan taraqqiy topgan mamlakatlar, xususan, AQSh, Buyuk Britaniya va Janubiy Koreyada adabiyot o'qitishda virtual reallik (VR) va qo'shilgan reallik (AR) texnologiyalari joriy etilmoqda. Masalan, adabiy asarlar yozilgan davr yoki hodisalarni talaba va o'quvchilarga yaqindan ko'rsatish maqsadida virtual sayohatlar tashkil qilinadi. Shekspirning asarlari

o‘qitilayotgan darslarda o‘quvchilar virtual tarzda XVI asr Londonini ko‘rishlari, yozuvchining hayoti va ijodi haqida tasavvurga ega bo‘lishlari mumkin. Yoxud “Romeo va Julyetta” kabi asarlarning asosiy sahnalari kengaytirilgan reallik texnologiyasi orqali ko‘rsatiladi. Buning yordamida o‘quvchilar adabiy asarlarni nafaqat o‘qiydilar, balki voqealarni ko‘rish va yaxshiroq his qilish imkoniga ega bo‘ladilar. [4; 5]

Hozirgi zamonaviy ta’limda adabiy asarlarni analiz qilish va tushuntirishda multimedia taqdimotlari va infografikalardan keng foydalanilmoqda. Infografikalar adabiy asarlarning syujet tuzilishi, personajlar va asosiy g‘oyalarni aniq va tushunarli ko‘rinishda taqdim etishga yordam beradi. Masalan, Shekspirning tragediyalari yoki “Don Kixot” kabi asarlarni infografikalar orqali talqin qilish o‘quvchilarning materialni tezroq o‘zlashtirishini ta’minlaydi. Shuningdek, multimedia taqdimotlari — PowerPoint, Prezi yoki Keynote kabi dasturlar adabiy mazmunni dinamik va interaktiv tarzda taqdim qilish imkonini beradi. Masalan, adabiy personajlar va voqealarni vizualizatsiya qilish, turli manbalar va voqealar o‘rtasidagi bog‘liqliklarni tushuntirishda multimedia taqdimotlaridan foydalanish o‘quvchilarda yangicha qiziqish uyg‘otadi.

Ko‘pgina mamlakatlarda pandemiya sharoitida adabiyot darslarini masofaviy o‘qitish amaliyoti kuchaydi. Bunda Zoom yoki Microsoft Teams orqali onlayn darslar asosiy o‘rin egalladi. Masofadan o‘tiladigan darslarda adabiyot o‘qituvchilari o‘z shogirdlari bilan videokonferensiyalar orqali dars o‘tdilar. Bu jarayonda audio va video materiallar, elektron kitoblar va virtual muhokamalardan foydalanish odat tusiga kirdi. Bugungi kunda ham jahon miqyosida Coursera va Udey kabi onlayn platformalar mavjud bo‘lib, bunda adabiyot bo‘yicha turli kurslar, jumladan, Shekspir, Tolstoy yoki XX asrning boshqa klassik adiblari va ularning asarlari haqidagi kurslar mavjud. Ularni butun dunyo bo‘ylab talabalar o‘rganishlari mumkin. Amerika va Yevropa maktablarida adabiyot darslarida Google Classroom, Edmodo kabi platformalardan foydalanish keng tarqalgan. Bu platformalar o‘quvchilarga materiallarni interaktiv tarzda o‘zlashtirishga yordam beradi. Ushbu platformalar orqali mualliflar va asarlar haqida muhokamalar, testlar o‘tkaziladi, esselar yozish mashq qilinadi. [6; 4; 7]

Umuman, adabiyot darslarida audio va videomateriallardan foydalanish samarali usul bo‘lib, xususan, video o‘quv materiallari talabalarning qiziqishini oshirish va adabiy matnlarning murakkab jihatlarini chuqurroq tushunib olishga yordam beradi. Masalan, videolar adabiyot asarlaridagi mavzular, muhit va tarixiy kontekstni vizual tarzda tasvirlab berish orqali talabalarga abstrakt g‘oyalarni osonroq tushunishga imkon beradi. Shuningdek, videomateriallar o‘quvchilarga o‘zlari xohlagan paytda qayta ko‘rish va ma’lumotlarni chuqurroq o‘zlashtirish imkoniyatini beradi. Ta’lim videolari talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirib, ularning darslarda faol ishtirok etishini osonlashtiradi. Videomateriallar orqali adabiy elementlar, xususan, personajlarning rivojlanishi yoki syujetning shakllanishi talabalarga yaqqol ko‘rsatiladi. Shu boisdan, videolarni o‘quv materiallari bilan birgalikda qo‘llash talabalarning tushunchalarini yaxshilashga va dars muhokamalarida faol ishtirok etishlariga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Қозоқбой Йўлдош. Жиловланмаган тафаккур маҳсули [Матн] / Қозоқбой Йўлдош. – Тошкент: Tafakkur nashriyoti, 2023. – 628 б.
2. Кочергина Валентина Ивановна. Аудиовизуальные средства обучения в образовательном процессе. <https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tehnologii/library/2018/03/05/audiovizualnye-sredstva-obucheniya-v>

3. Christine Umayam. “Five (Easy-to-Implement) Ways Video Can Have a Powerful Impact on Teaching and Learning”. <https://www.edsurge.com/news/2018-04-23-five-easy-to-implement-ways-video-can-have-a-powerful-impact-on-teaching-and-learning>
4. Belen Bermejo, Carlos Juiz, David Cortes, Jeroen Oskam, Teemu Moilanen, Jouko Loijas, Praneschen Govender, Jennifer Hussey, Alexander Lennart Schmidt, Ralf Burbach, Daniel King, Colin O’Connor, and Davin Dunlea. “AR/VR Teaching-Learning Experiences in Higher Education Institutions (HEI): A Systematic Literature Review”. <https://www.mdpi.com/2227-9709/10/2/45>
5. Dorota Kamińska, Grzegorz Zwoliński, Anna Laska-Leśniewicz, Rui Raposo, Mário Vairinhos, Elisabeth Pereira, Frane Urem, Martina Ljubić Hinić, Rain Eric Haamer, and Gholamreza Anbarjafari. Augmented Reality: Current and New Trends in Education. <https://www.mdpi.com/2079-9292/12/16/3531>.
6. Yiannis Koumpouros. Revealing the true potential and prospects of augmented reality in education. <https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-023-00288-0>
7. Ellysse Dick. The Promise of Immersive Learning: Augmented and Virtual Reality’s Potential in Education. <https://itif.org/publications/2021/08/30/promise-immersive-learning-augmented-and-virtual-reality-potential/>.